

TASHQI SAVDO OPERATSIYALARINI MOLIALASHTIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI

Azimjon Xasanboy o'g'li Axmadjanov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar”

kafedrasi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16837196>

Annotatsiya. Maqolada tashqi savdo operatsiyalarini moliyalashtirishning hozirda xalqaro amaliyotda keng va samarali qo'llanib kelinayotgan mexanizmlari va vositalari tahlil qilingan. Tashiq savdo operatsiyalari ishtirokchilariga sug'urta, kafolat, kreditlash, subsidiyalash va kompensatsiyalash ko'rinishidagi zamonaviy moliyalashtirish mexanizmlarining tashkiliy-huquqiy asoslari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: tashqi savdo operatsiyalari, savdo moliyasi, sug'urta, kafolat, kreditlash, subsidiyalash va kompensatsiyalash.

Jahon bozorida raqobatbardoshlikni ta'minlash va eksport hajmini oshirish uchun zamonaviy davlatlar eksport faoliyatini tizimli qo'llab-quvvatlovchi alohida moliyaviy tizimlarni keng joriy etmoqda. Bu borada tashqi savdo operatsiyalarini moliyalashtirish milliy tizimlari xalqaro amaliyotda o'zining barqaror va samarali chora sifatida namoyon qilmoqda. Ular nafaqat kredit ajratish, balki risklarni kamaytirish, siyosiy nobarqarorlik, valyuta kursi o'zgaruvchanligi, shartnomaviy-moliyaviy majburiyatlarni bajarilmasligi kabi omillardan kelib chiqadigan moliyaviy xavflarni kamaytirish vositasi sifatida ham muhim rol o'ynamoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, tashqi savdo operatsiyalarini moliyalashtirish tizimining zamonaviy mexanizmlari va vositalari eksportchi korxonalarining moliyaviy muammolarini yechish bilan cheklanib qolmasdan, mamlakatning tashqi bozorlarda ishonchli hamkor sifatidagi imdijini mustahkamlash, milliy mahsulotlarning taniqliligini oshirish va eksport geografiyasini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Xususan, eksport shartnomalari uchun kredit mablag'larini ajratish, sug'urta va kafolat xizmatlari orqali eksport shartnomalaridagi tijorat va siyosiy risklarni kamaytirish, kredit foiz stavkalari va boshqa moliyaviy xarajatlarni kamaytirish orqali mahalliy eksportchilar va milliy mahsulotlarning tashiq bozordagi raqobatbardoshligini oshirmoqda.

Eksport shartnomalarini amalga oshirishda eksportchilar yoki ularning mijozlari — importchilar uchun qulay moliyaviy sharoitlar yaratishda tashqi savdo kreditlari alohida o'rin tutadi. Ushbu moliyaviy mexanizmlar eksport jarayonidagi likvidlik muammolarini bartaraf etadi hamda uzoq muddatli va

ko'p moliyaviy mablag'ni talab qiluvchi savdo bitimlarni amalga oshirish imkonini beradi. Savdo kreditining bir nechta zamonaviy turlari bo'lib, ular savdo bitimini amalga oshirishda yuzaga keladigan moliyaviy muammolardan kelib chiqadi va butun eksport zarjiri qamrab oladi. Jumladan:

xaridor krediti (buyer's credit) — eksport qiluvchi mamlakatdagi moliyaviy muassasa (tijorat banki yoki eksport-kredit agentligi) tomonidan to'g'ridan-to'g'ri chet eldagi xaridorga ajratiladigan o'rta yoki uzoq muddatli kredit. Xaridor krediti odatda eksport shartnomasining umumiy qiymatining 85% gacha qismini qoplaydi, qolgan 15% esa importchi tomonidan oldindan (avans) shaklida to'lanishi talab qilinadi. Kreditning asosiy qarzdori bo'lib importchi hisoblanadi, biroq kredit eksportchi mamlakatda joylashgan moliyaviy institut tomonidan ajratiladi va to'lov eksportchining hisob raqamiga o'tkaziladi. Bu orqali eksportchi darhol to'liq mablag'ni oladi, xaridor esa kredit shartlariga muvofiq belgilangan muddat davomida qarzni bo'lib-bo'lib qaytaradi.

yetkazib beruvchi krediti (supplier's credit) — eksport qiluvchi tomonidan bevosita importchiga beriladigan to'lovni kechiktirish shartiga asoslangan moliyaviy mexanizm. Bunda eksportchi mahsulot yoki xizmatni yetkazib beradi, biroq xaridordan darhol to'lov talab qilmaydi, balki uni belgilangan muddatga (odatda 60 kundan 360 kungacha) kechiktiradi. Boshqacha qilib aytganda, eksportchi o'zi importchiga qarz beradi. Yetkazib beruvchi krediti ko'pincha qisqa muddatli bitimlarda, xususan, xom ashyo, iste'mol mahsulotlari va sanoat komponentlarini yetkazib berishda keng qo'llaniladi.

bog'langan kreditlar (tied loans) — rivojlanayotgan yoki kam rivojlangan mamlakatlarga iqtisodiy yordam ko'rinishida taqdim etiladigan kreditlar bo'lib, ular faqat kredit ajratgan mamlakatdan tovar yoki xizmat xarid qilish sharti bilan beriladi. Bunday kreditlar ko'pincha savdo-siyosiy vosita sifatida ishlatiladi va eksportni rag'batlantirish bilan bir qatorda, donor mamlakat sanoatining tashqi bozorlardagi ulushini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu kreditlarning yana bir xususiyati shundaki, ularning doirasida import qilinadigan mahsulotlar faqat kreditni taqdim etgan mamlakatda ishlab chiqarilgan bo'lishi shart. Bu holat kredit oluvchi mamlakatning tanlov imkoniyatlarini cheklaydi, biroq ular uchun moliyaviy resurslardan foydalanish imkonini beradi.

Tashqi savdoda ishtirok etayotgan eksportchilar va ularning xorijiy hamkorlari to'lovning kechiktirilishi, bitimning buzilishi, siyosiy barqarorlikning yo'qolishi yoki valyuta kursining o'zgarishi kabi turli xavf omillariga duch keladi. Ushbu xavflarni minimallashtirish va ishonchni oshirish maqsadida keng

qamrovli sug'urta vositalaridan foydalaniladi. Xususan, quyidagi sug'urta turlarining xalqaro amaliyotda keng qo'llaniladi.

tovarni jo'natishdan keyingi sug'urta – eksport shartnomalari doirasida mahsulot yoki xizmatlar chet elga yetkazib berilganidan so'ng to'lovning amalga oshirilmasligi yoki kechiktirilishiga qarshi moliyaviy himoya chorasi hisoblanadi. Bu sug'urta vositasi odatda 90 kundan 180 kungacha bo'lgan moliyaviy muddatli bitimlar uchun mo'ljallangan. Sug'urta qoplamasi odatda eksport shartnomasi qiymatining 80–90 foizini tashkil qiladi. Ayrim hollarda rivojlangan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 95-100 foizgacha yetishi mumkin. Sug'urta mukofoti (to'lovi) esa kontrakt summasining 0,5-1,0 foizi atrofida bo'lib, to'lov shakli (akkreditiv, ochiq hisob) va muddati asosida belgilanadi.

Ushbu sug'urta turida eksportchi sug'urta shartnomasini o'z nomiga rasmiylashtirib, uni bankka sessiya (cession) orqali huquqiy tarzda o'tkazadi. Bank, o'z navbatida, eksport kreditini moliyalashtirganlik evaziga mahsulot uchun to'lovni eksportchining o'rniga oladi va importchi mahsulot uchun to'lovni to'lamagan taqdirda sug'urtalovchidan kompensatsiya oladi. Bu moliyaviy vosita banklar va eksportchilar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlab, to'lovlar bilan bog'liq xatarlardan himoyalaydi.

o'rta va uzoq muddatli sug'urta – o'rta (1 yildan ortiq) va uzoq muddatli (3–15 yilgacha) eksport bitimlari uchun mo'ljallangan ushbu sug'urta vositasi, asosan, kapital sig'imi yuqori infratuzilmaviy va sanoat loyihalarida qo'llaniladi. Bunday bitimlarda xavf darajasi yuqori bo'lgani sababli sug'urta mukofotlari ham yuqori bo'lib, odatda loyiha qiymatining 5-10% yoki undan ortiqni tashkil etadi. Shuningdek, bitimlar hajmi katta bo'lgani bois, sug'urta kompaniyalari xavfni kamaytirish uchun shartnoma qiymatining kamida 15%idan kam bo'lmagan miqdorda oldindan to'lov (avans) talab qiladi.

Ushbu turdagi sug'urta ko'pincha Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining (IHTT) Konsensus qoidalari asosida taqdim etiladi. Bu esa sug'urta shartlari, foiz stavkalari va muddatlar bo'yicha muvofiqlashtirilgan yondashuvni ta'minlaydi. Qamrov siyosiy xavflarni (milliylashtirish, valyutani konvertatsiya qilishdagi cheklovlar, urush, siyosiy vaziyat yomonlashuvi) va tijorat xavflarni (xaridorning to'lovga layoqatsizligi yoki kontrakt shartlariga amal qilmasligi) o'z ichiga oladi.

tovarni jo'natishdan oldingi sug'urta (pre-shipment insurance) – eksport tovari ishlab chiqarilayotgan yoki tayyorlanayotgan bosqichda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarga qarshi himoya chorasi bo'lib, bu ishlab chiqarish siklining barqarorligini ta'minlaydi. U, ayniqsa, mahsulot tayyorlanishidan oldin

xaridorga jo'natilish muddati aniq bo'lmagan hollarda qo'llaniladi. Bu sug'urta turi siyosiy beqarorlik va favqulodda holatlar, xaridorning moliyaviy barqarorligining pasayishi yoki bankrot bo'lishi, hukumat tomonidan eksport cheklovlari yoki yangi bojxona tartiblarining joriy etilishi, ishlab chiqarishdagi texnik muammolar yoki fors-major holatlar yuzaga kelish riskidan himoya qiladi.

valyuta va inflyatsiya xavfidan sug'urta – eksportchini valyuta kursining salbiy o'zgarishlaridan hamda kutilmagan narx o'sishidan himoya qiladi. Odatda, sug'urta muddati 1 yildan oshmaydi, biroq uzoq muddatli bitimlar uchun 3-5 yilgacha uzaytirilisi mumkin. Sug'urta mukofoti stavkalari valyuta turiga, muddatiga va bozordagi beqarorlik darajasiga qarab belgilanadi.

Xalqaro savdo operatsiyalarida ishtirok etuvchi eksportchi korxonalar, ko'plab moliyaviy va shartnomaviy xatarlarga duch keladi. Ushbu xavflarni kamaytirish va ishonchli savdo muhitini ta'minlash maqsadida banklar va eksport-kredit agentliklari turli kafolat vositalarini taklif etadi.

Kafolat – bank yoki eksport-kredit agentligi tomonidan uchinchi shaxs foydasiga beriladigan hujjat bo'lib, unda eksportchi tomonidan shartnoma majburiyatlari bajarilmasa, kafolat beruvchi tomon tovon to'lash majburiyatini oladi. Xalqaro amaliyotda asosan quyidagi kafolat turlari keng foydalaniladi:

tender kafolati (bid bond) – eksportchining tender savdosida qatnashish niyati jiddiy ekanini tasdiqlovchi huquqiy va moliyaviy vositadir. Bu kafolat eksportchi tomonidan tender shartlariga rioya qilinmasligi, ya'ni g'olib bo'lgan taqdirda shartnomani imzolamasligi yoki ijro kafolatini taqdim etmasligi holatlariga qarshi importchi manfaatlarini himoya qiladi. Tender kafolati mavjud bo'lmasa, eksportchi tender jarayonida ishtirok eta olmaydi yoki uning arizasi ko'rib chiqilmaydi. Kafolat miqdori odatda shartnoma qiymatining 1-5 foizini tashkil qiladi.

ijro kafolati (performance bond) – eksportchi shartnoma shartlarini to'liq va o'z vaqtida bajarmasligi holatida importchi tomonning zararini qoplash maqsadida taqdim etiladi. Bu kafolat eksportchi tomonidan mahsulot yetkazib berilmagan, noto'g'ri yoki sifatga javob bermaydigan tovar yuborilgan, xizmat to'liq bajarilmagan hollarda faollashtiriladi. Ijro kafolatining miqdori odatda shartnoma qiymatining 5-10 foizini tashkil etadi. U shartnoma muddati davomida yoki to'liq bajarilgunga qadar amal qiladi.

avansni qaytarish kafolati (advance payment bond) – avans to'lovi eksport shartnomalarida mahsulot ishlab chiqarilishi yoki xizmat ko'rsatilishidan oldin amalga oshiriladi. Importchi tomonidan to'langan ushbu mablag' eksportchi

tomonidan mahsulot yetkazib berilmagan hollarda avansni qaytarish kafolatini beradi. Kafolat miqdori odatda to'langan avans summasiga teng bo'ladi.

kredit kafolati (credit guarantee) – eksport shartnomalaridagi majburiyatlarni bajarish maqsadida eksportchi tomonidan olingan bank kreditlarini qaytarilishini kafolatlash orqali banklarni riskdan himoya qilish mexanizmi. Kredit kafolatlarining ikki asosiy shaklda mavjud:

- eksportoldi kredit kafolati (pre-shipment credit guarantee) – eksport mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun olingan bank kreditining qaytarilishi kafolati;

- eksportdan keyingi kredit kafolati (pre-shipment credit guarantee) – mahsulot jo'natilganidan keyin, to'lovni kutish vaqtida eksportchiga aylanma mablag' ajratilishi uchun olingan kreditni qaytarilishi kafolati.

Eksport kreditlari va ularni sug'urtalash hamda kafolatlash mexanizmlari bugungi kunda xalqaro savdo jarayonlarining ajralmas qismlaridan biriga aylanib ulgurgan. Eksport-kredit agentliklari tomonidan taklif etilayotgan sug'urta vositalari va kafolatlar eksportchilarga nafaqat tashqi bozorga oson va xavfsiz chiqish imkonini bermoqda. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar eksportchilari uchun bu mexanizmlar tashqi bozorlardagi raqobatbardoshlikni oshirish, moliyalashtirish imkoniyatlariga ega bo'lish va uzoq muddatli hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Shu bois, davlat tomonidan savdoni moliyalashtirish tizimlari faoliyatini rivojlantirish, ularning institutsional salohiyatini kuchaytirish va xususiy sektor bilan hamkorlikni chuqurlashtirish orqali milliy eksportni rag'batlantirish bo'yicha samarali siyosat yuritish muhim ahamiyat kasb etadi. Eksportni sug'urtalash va kafolatlash tizimining takomillashuvi mamlakat iqtisodiyotining xalqaro integratsiyasini chuqurlashtirish, yangi bozorlarni o'zlashtirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dorożyńska, A., Dorożyński, T (2022). The Role of Export Credit Agencies in Trade Financing. Red. . Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022, 110 s. doi: 10.18778/8331-045-9
2. Drysdale, D. (2015), Why the OECD Arrangement Works (Even Though It Is Only Soft Law), in A. Klasen and F. Bannert (eds), The Future of Foreign Trade Support: Setting Global Standards for Export Credit and Political Risk Insurance. Oxford: Global Policy, pp. 17–21.
3. OECD (2023). Arrangement on officially supported export credits. TAD/PG(2023)7 [https://one.oecd.org/document/TAD/PG\(2023\)7/en/pdf](https://one.oecd.org/document/TAD/PG(2023)7/en/pdf)

4. Søndergaard-Jensen, M. (2019), Will OECD Governments Avoid the Path Towards a New Credit War?, Global Policy, Vol. 10, Issue 3.
5. Summers, L. (2001), Continuing The Fight Against International Trade Finance Subsidies, G. Hafbauer, R. Rodriguez, US EX-IM Bank in the 21 Century: A new Approach?, IIE, Special report 14.
6. Bern ittifoqining rasmiy veb-sayti (www.berneunion.org)
7. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining rasmiy veb-sayti (www.oecd.org)

